

6.6 Annex 6 : Semi-structured Interview Questionnaire

Parte I: Finca caracterisacion

Desde cuando produce café yCuál fue su motivación para trabajar en café?

Nombre del entrevistado:					Edad:	Género: M H
Cual es el nivel mas alto de educacion que ha obtenido ?						
Cuanta tierra tiene?						
Cuanto esta en produccion ? Y cuanto es de café?						
Que variedades de café produce ?						
Tiene otros cultivos o cria animales?						
Cultivo/Animal	Superficie/Cuanto	Desde cuando	Para comercializar	Consumo personal	Cuanto contribuye a los ingresos del hogar	
Realiza otros trabajos fuera de la finca y cuanto contribuyen a los ingresos del hogar?						

Parte II: Practicas agricolas y de post-cosecha

Fertilisa el cafe?	Con que?	Con que frecuencia?
Tienes problemas con insectos ? Que hace ?		
Produce cafe con sombra ?		
Ha renovado su plantacion ?		
Como cosecha el café? Cuantas veces al ano ?		
Hace algun tipo de seleccion para sus compradores ?		
Procesa su café ? Hasta que etapa ? Con que metodos ? Conta me ?		
Descripción de la producción en los últimos años y situación actual		

Parte III: Estrategias de Mercado

Como vende su cafe? (Guinda, mote, pergamino ?)	A quien vende su cafe?	Cuanta cantidad a cada uno ?	A que precio?
--	------------------------	------------------------------	---------------

Hace catar su café ? En caso afirmativo, cuantos puntos ha sacado en las ultimas cuatro cosechas ? A quien ha vendido ?
Desde cuando le vende y porque ?
Porque prefiere venderlo asi ? Preferiria venderlo mas procesado ? Y porque ?
Cual son los beneficios para usted de vender a mercados de cafés especiales ? Algun sentido negativo?
Existe interés en trabajar-mejorar la calidad del café?
Pertenece a alguna asociacion o cooperativa de productores de café? Como se beneficia de eso? Algun sentido negativo ?
Cuenta con certificacion? Desde cuando? Esta certificado a traves de la cooperativa ? <ul style="list-style-type: none"> - Organica - Comercio justo - -SPG (Certification ecological national) - Otras

Parte IV: Recursos de susteno

1- Recurso humano

Cuantos trabajadores tiene para la produccion y cosecha de cafe ? Son permanentes (1) o estacionales (2) ?	Tiene suficiente mano de obra para la production y cosecha de cafe?
Necesitaria mas obra de mano ?	Es disponible ? Es cara ?
Vender cafe (especiales) ha incrementado sus conicimientos en production, cosecha, beneficiado del café? Donde y como aprendiste esto ?	
Aumentar sus conocimiento sobre producion, procesamiento, control de plagas te interesa ? Como puede hacer lo ? Como ha incrementado estos conocimientos en los ultimos anos ? Donde y como aprendiste esto ?	
Sus hijos van a la escuela ? O han ido ? Si no, porque ? Es importante para used? Porque?	
Cuano una perona de la familia esta enferma tienen los recursos para ir al hospital ?	

2- Recursos social

Como describiria sus relaciones con sus compradores de café? Como ha cambiado en los ultimos anos ? Porque ?
Que actividades se llevan a cabo de forma comunal en temas de café ? Lazo de vengidad ?

Si hay, en cuales participa? Porque ?
Esta o estaba en el directorio del sindicato de su comunidad ?Piensa que hay algun efecto de eso sobre su negocio de café?
Es miembro/a de alguna otra federacion/organizacion sindicato ?
Recibe cualquier tipo de apoyo en la produccion, cosecha, beneficio, comercializacion del café ? Que tipo de apoyo ? De quien ? desde cuando ?
Algun sentido negativo del apoyo recibido ?

3- Recursos naturales

Cuanto monte tiene en su tierra? A que distancia de las plantaciones de café?
Que piensa de los diferentes tipos de insectos, parajos, arboles que habitan en su tierra? Hay muchos? Ha cambiado en el tiempo? Como?
Que significa biodiversidad para usted ?
Cual es la importancia de esta diversidad para usted? Para su buen vivir? Para su plantacion de café?
Que piensa de la fertilidad de su suelo en las plantaciones de café? Falta algo?

4- Recursos fisicos

Quien posee la casa donde vive? La tierra donde crece café?
Su superficie de produccion de café ha cambiado en los anos pasados?
Que herramientas e infraestructura tiene para la produccion, cosecha, beneficio del café ? Son tuyas ?
Tiene auto? Moto ? Cuantos? Desde cuando? Para que los usan ?
Como transporta su café de la finca a donde vende?
Tiene acceso a internet ? Celular ? Tiene electricidad ? Agua potable ? Desde cuando?

Con que cocina (estufa de gas, electrica, carbon, lena?)

5- Recursos financieros

Tiene una cuenta bancaria? Desde cuando?

Tiene ahorros (efectivo, animales, objeto de valor...)?

Tiene otras casas o terrenos que alquilas ?

Tiene creditos ? De quien ? Es importante para usted ? Porque ? Cuanto creditos y cuanto dinero se ha prestado ?

En que los ha utilizado ?

Cual es la tasa de interes de estos creditos?

Parte V: Impactos

Como piensa que la venta de café (de especialidad) ha afectado su manera de vivir ? Como ha cambiado en el tiempo ?

Sus necesidades basicas son cubiertas ? Si no, que hace falta ? Cuales son las mas urgentes?

Cree que la forma en que las personas lo ven ha cambiado desde que produce café (especial) ?

Cuanto aporta el café a sus ingresos totales ?

Ha tenido alguna dificultad economica, medio ambiental u otras relacionada al cafe ? Como ha hecho para recuperarse de estas dificultades?